

PLANTAS MEDICINAIS CARRAPATICIDAS UTILIZADAS NA PRÁTICA ETNOVETERINÁRIA CAMPEIRA

Aline Soares de Santana Dutra, alinesantanabiologa@gmail.com

Rafael Filipe Ferreira Dutra, dutra850326@gmail.com

Sidney Guerreiro de Souza, sidneyguerreiro1998@gmail.com

Introdução: A utilização de plantas com propriedades medicinais data de longos períodos e elas têm sido utilizadas como agentes terapêuticos na medicina popular (Pavela; Benelli, 2016). Na América do Sul, continente com grande biodiversidade, as comunidades possuem um valioso conhecimento tradicional relacionado ao uso de plantas medicinais (Di Stasi *et al.*, 2002), o que potencializa a sua utilização no tratamento de doenças em humanos e animais. As práticas e saberes populares são empregados por muitos criadores, fazendeiros ou veterinários a fim de prevenir ou tratar enfermidades em rebanhos ou em animais de estimação. O uso desses conhecimentos e crenças populares, relativas à saúde animal, é denominado etnoveterinária, que pode ser definida como uma investigação teórica sistemática e aplicação prática do conhecimento popular veterinário (Monteiro; Bevilaqua; Vasconcelos, 2011). O uso de plantas medicinais com finalidade veterinária mostra-se uma alternativa de tratamento viável, ecologicamente correta, de baixo custo para o produtor e com menos reações adversas para o animal desde que usada de forma racional (Royer *et al.*, 2013). Plantas medicinais com propriedades parasiticidas têm sido investigadas na tentativa de serem eficazes contra populações resistentes, por seu impacto ambiental relativamente mais baixo e por sua disponibilidade local, melhorando a saúde animal de comunidades distantes (Nepomoceno; Pietrobon, 2018). Os ectoparasitas são de grande relevância na medicina veterinária, pois possuem uma considerável importância epidemiológica por servir como vetores de doenças aos seus hospedeiros e à população humana (Mattos Júnior; Baltazar, 2008), além de causar sérios prejuízos econômicos aos criadores (Alves *et al.*, 2012). A espécie de carrapato mais comum em bovinos no Brasil é *Boophilus microplus*, conhecido como “carrapato do boi” que, a partir de 2003, passou a ser chamado *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, após estudos de filogenia molecular que verificou similaridade entre os gêneros *Rhipicephalus* e *Boophilus* e, por esse motivo, teve sua nomenclatura revisada e atualizada, sendo assim o gênero *Boophilus* tornou-se subgênero de *Rhipicephalus* (Murrell; Barker, 2003), porém, pode-se ainda utilizar o nome *Boophilus microplus* (Godoi; Silva, 2009). **Objetivos:** Este estudo tem

como principal objetivo analisar e compreender a relevância dos projetos de pesquisa e iniciação científica na contribuição para o avanço do conhecimento. Além disso, busca identificar padrões e melhores práticas na elaboração de resumos científicos que comunicam eficazmente os objetivos e resultados desses projetos. **Metodologia:** A pesquisa consistiu numa revisão bibliográfica do tipo narrativa, uma vez que foi feita uma análise da literatura publicada sobre plantas medicinais utilizadas no tratamento de ectoparasitas. Para constituir as buscas foram utilizados os seguintes bancos de dados: BVS Brasil (Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), Pubmed (*U. S. National Library of Medicine*) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Foram utilizados os seguintes descritores: plantas medicinais, fitoterapia, etnoveterinária, *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* e carrapatos, além dos termos correspondentes em inglês, sendo essas palavras focadas no âmbito da prática etnoveterinária campeira. Os artigos pesquisados foram desde 1993 até 2022 e foram relatadas 20 plantas. **Resultados:** Existem muitos estudos descrevendo óleos essenciais com atividade inseticida, por exemplo, Silva Filho *et al.* (2013) demonstraram que tanto o extrato aquoso (8,26 mg/mL) quanto o etanólico (12,5; 6,25 e 1,56 mg/mL) da casca de *Anadenanthera macrocarpa* apresentaram atividade larvicida sobre *R. (B.) microplus*, sendo o extrato etanólico mais eficiente na ação carrapaticida. No estudo realizado por Massariol *et al.* (2009) avaliaram o efeito da administração de alho na alimentação de vacas da raça Holandesa em lactação e o tratamento com alho se mostrou efetivo no controle de *R. (B.) microplus*. Já de acordo com Broglio-Micheletti *et al.* (2010), a ação do óleo emulsionável (2%) e do extrato hexânico das sementes (2%) de *Azadirachta indica* demonstraram atividade carrapaticida em ambos os tratamentos no controle de fêmeas ingurgitadas *R. (B.) microplus*. O óleo da semente de *C. guianensis* foi eficaz no controle de *Damalinea caprae* em caprinos, demonstrando 100% de mortalidade em concentrações de 100%, 50%, e 30% (Farias *et al.*, 2017). De acordo com estudos realizados por Potazzi *et al.* (2011), a avaliação dos óleos essenciais da erva-de-santa-maria sobre *R. (B.) microplus*, demonstrando atividade repelente por 28 dias. Santos e Vogel (2012) avaliaram o óleo essencial de *Cymbopogon citratus* *in vitro*, mostrando eficácia de 32% a 100% nas diferentes diluições. Em pesquisas sobre o óleo essencial de citronela a 10%, mostrou-se notavelmente bastante eficaz, causando 100% de mortalidade em larvas e teleóginas de *R. (B.) microplus* (Martins, 2006). O estudo do óleo de *Eucalyptus citriodora* foi eficaz no controle de *R. (B.) microplus* tanto *in vitro* como *in vivo* (Olivo *et al.*, 2013). O extrato hidroetanólico de *Glechon spathulata* mostrou eficácia de 70% *in vitro* sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Buzatti *et al.*, 2011). Já o estudo do óleo essencial de *Lippia schaueriana* mostrou

eficácia carrapaticida, inibindo 98,2% do crescimento de fêmeas ingurgitadas de *R. (B.) microplus* (Castro *et al.*, 2020). Extratos das raízes de *Lonchocarpus floribundus* demonstraram atividade biológica sobre *R. (B.) microplus* (Machado *et al.*, 2013). Na pesquisa para avaliar o efeito do óleo essencial de *Melinis minutiflora* a 0,01% apresentou atividade larvicida sobre *R. (B.) microplus*, causando 100% de letalidade (Prates *et al.*, 1993), mostrando-se bastante promissor.. Extratos brutos da casca de *Melia azedarach* a 1% e 5% foram eficazes *in vitro* para controle de *R. (B.) microplus*, com 19,17% de eficácia a 1% (Potazzi *et al.*, 2012). No estudo realizado do óleo essencial de *Ocimum gratissimum* apresentou grande atividade contra larvas de *R. (B.) microplus*, *A. sculptum* e *R. sanguineus*, sendo promissor no controle de larvas de carrapatos (Ferreira *et al.*, 2019). Já o óleo essencial de *Ocimum basilicum* nas concentrações de 25%, 50% e 100% apresentou eficácia máxima sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Santos *et al.*, 2012). A avaliação do extrato de *Physalis angulata* mostrou atividade acaricida, com concentrações de 100 mg/mL e 50 mg/mL causando 92,24% e 58,47% de mortalidade, respectivamente (Fantatto *et al.*, 2022). O óleo de cravo apresentou eficiência máxima de 100% *in vitro* sobre teleóginas de *R. (B.) microplus* (Alvarez *et al.*, 2008), também mostrando-se efetivo contra o ectoparasita. No estudo sobre o óleo essencial de *T. minuta* em concentrações variadas mostrou eficácia acaricida acima de 95% sobre *R. (B.) microplus* (Garcia *et al.*, 2012). E o extrato etanólico das folhas de *Xylopiya emarginata* Mart mostrou potencial atividade acaricida, principalmente na concentração de 100 mg/mL, com 97,43% de mortalidade (Cruz *et al.*, 2021). **Conclusão:** As plantas medicinais com finalidade carrapaticida mostram-se eficazes quando utilizadas no tratamento dos animais na prática etnoveterinária campeira. Apresentam vantagens quanto ao custo, menos prejuízos ao meio ambiente, além de serem uma alternativa aos mecanismos de resistência desenvolvidos por esses parasitas. No entanto, o emprego da fitoterapia ainda é pouco abordado e explorado na saúde animal, por isso a etnoveterinária vem se destacando ao trazer as plantas medicinais como alternativa terapêutica eficaz, econômica e sustentável, estando sua eficácia farmacológica e segurança evidenciadas na tradicionalidade do seu uso pela população ao longo das gerações. Porém, mais estudos precisam ser conduzidos e incentivados para que medicamentos fitoterápicos possam ser desenvolvidos e utilizados na medicina veterinária.

Palavras-chave: Etnoveterinária; Fitoterapia; Plantas Medicinais; *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.